

CONSTRUÇÃO AUTOMÁTICA DE COVARIÁVEIS PARA MODELOS DE REGRESSÃO APLICADOS EM ESTIMATIVA ANTROPOMÉTRICA

V. V. de Melo*, R. M. Savii*, C. B. Martins*, F. G. Souza**,
F. C. M. Q. Mariano*, F.L. Lopes**, M. E. Kunkel*

*Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo,
São José dos Campos, SP, Brasil

**Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, Brasil
e-mail: elizete.kunkel@unifesp.br

Resumo: Na antropometria, geralmente são utilizados algoritmos clássicos como a regressão linear simples ou múltipla para realizar previsões. Em geral, assume-se pouca ou nenhuma interação entre as variáveis para se obter modelos simples, porém úteis. A identificação de interações relevantes mais complexas requer o trabalho manual, demorado e custoso de especialistas. Neste trabalho, esta tarefa foi automatizada por meio da técnica de Programação Kaizen (PK). Aqui, a PK é adotada como auxílio à antropometria forense na previsão da estatura de indivíduos a partir de medidas de suas mãos. Foram obtidos resultados com uma melhoria da estatística R^2 em 25% na previsão da altura feminina e de 14% na previsão da altura masculina a partir das covariáveis identificadas pela PK.

Palavras-chave: Programação Kaizen, aprendizado de máquina, regressão simbólica, regressão linear, algoritmo evolutivo, programação genética.

Abstract:

In Anthropometry, predictions are usually performed by classical algorithms such as simple or multiple linear regression. In general, one assumes simple or no interaction between the variables to develop simple but useful models. The discovery of more complex significant interactions requires the experts' manual labor, which is time consuming and expensive. In this work, such task was automated by the Kaizen Programming technique (KP). Here, KP is adopted as an aid to forensic anthropometry in predicting the height of individuals from measures of their hands. We obtained results with substantial improvement in the R^2 statistic of 25% in predicting female height and 14% in predicting male height from covariates discovered by KP.

Keywords: Kaizen Programming, machine learning, symbolic regression, linear regression, evolutionary algorithm, genetic programming.

Introdução

Como um dos resultados da maior população humana já registrada, o número de pessoas envolvidas em todos os tipos de desastres, crimes e acidentes é cada vez maior. Há a necessidade de se criar técnicas, ferramentas e protocolos para auxiliar no esclarecimento de fatos, na

tentativa de amenizar suas consequências. As técnicas da antropometria forense se desenvolveram significativamente na Renascença pelos avanços da medicina neste mesmo período. Desde então elas têm auxiliado em investigações criminais e no reconhecimento de vítimas. Nos casos de crimes, acidentes com alto grau de destruição e desastres, é necessária a identificação dessas vítimas por meio de análises forenses. A investigação se inicia com pistas, pegadas, marcas corporais qualquer informação que auxilie em prever características importantes do indivíduo, sendo que uma dessas características é sua estatura.

Diversos países possuem estudos, com dados antropométricos de população local, que definem modelos de regressão para estimativa da altura de pessoas a partir de medidas de estruturas anatômicas como pés [1], crânio [2] e mãos [3-8]. Até a realização deste estudo, não se tem conhecimento da existência de bancos de dados brasileiros que permita fazer tal análise estatística. Com o objetivo de auxiliar a investigação forense nesse sentido, foi efetuada uma coleta de dados preliminar para dar início a um Banco de Dados de medidas de mãos brasileiro, bem como a investigação de modelos de previsão.

Assim, o objetivo principal desse trabalho é identificar a técnica de regressão linear múltipla que gera um modelo com boa qualidade preditiva para estatura a partir de medidas de mãos. Mais especificamente, foram investigados dois tipos de modelos: 1) assumindo independência entre as covariáveis (medidas das mãos) e 2) assumindo alguma dependência entre elas. As dependências são identificadas automaticamente por uma técnica de Aprendizado de Máquina denominada Programação Kaizen que busca otimizar a qualidade da previsão.

Materiais e métodos

Nesta seção são apresentadas uma descrição do conjunto de dados selecionados para os experimentos e a tarefa de construção de covariáveis com a técnica de Programação Kaizen [10].

Descrição do conjunto de dados experimental - A base de dados é constituída por medidas antropométricas de 201 voluntários brasileiros de ambos os sexos com idades entre 18 e 60 anos de um estudo anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do ABC (UFABC), sob o parecer de número 1.334.138 [9]. Foram incluídos na amostra indivíduos saudáveis e sem deformidade de membros, cabeça e coluna vertebral. Foram excluídos indivíduos que passaram por cirurgia nas mãos, usuários de próteses de membro inferior e superior ou implante de coluna, e indivíduos com deformação congênita ou adquirida nas mãos ou coluna vertebral.

Foram realizadas medições diretas com o uso de um paquímetro digital da marca Mitutoyo (Mitutoyo Corp, Kanagawa, Japan) e um estadiômetro vertical portátil da marca Sanny® (American Medical do Brasil Ltda, São Bernardo do Campo-SP, Brasil). A Figura 1 apresenta as sete medidas antropométricas (em mm) que foram colhidas das mãos dos voluntários. Além disso, a medida de interesse (estatura) foi registrada para cada voluntário. Estas medidas foram sugeridas em [6-8], e são: comprimento dos cinco dedos de cada mão definidos como distância entre a ponta e a base da falange proximal de cada dedo [6]; comprimento da palma de cada mão (CPM) definido como distância em linha reta entre prega distal da articulação do punho e a base da falange proximal do dedo médio [8]; largura da mão (LM) definida como distância entre o lado radial do segundo metacarpofalangeal e o lado ulnar do quinto conjunto do metacarpofalangeal [7]. De cada voluntário também foram obtidos: Sexo, Naturalidade, Idade, Etnia e Dominância.

Figura 1: Parâmetros antropométricos das mãos.

Para gerar os modelos de regressão neste experimento, foram consideradas somente as medidas retiradas da mão direita, desconsiderando-se as medidas do polegar. Os motivos destas decisões foram devidos a predominância de destros e a dificuldade da medição, confirmada por outros autores [4-5], pelo polegar não estar em mesmo eixo com os outros dedos. Os modelos foram desenvolvidos tanto para o sexo Feminino quanto Masculino, conforme recomendado na literatura [9]. Neste trabalho, assumiu-se que etnia, naturalidade e

idade são variáveis não significativas. Porém, após atualização deste banco de dados, análises devem ser feitas para verificar a significância das mesmas.

Construção de atributos com Programação Kaizen - Melo [10] desenvolveu a técnica de Programação Kaizen (PK) a partir da metodologia japonesa *Kaizen* de melhoramento contínuo. A técnica se fundamenta em ciclos de melhoria iterativos e incrementais. Cada ciclo passa por 4 passos: *Plan-Do-Check-Act* (planejar-fazer-verificar-agir) ou PDCA.

Na PK, cada *especialista* propõe uma *ideia* para solucionar parte do problema e uma solução (denominada *padrão*) é a composição de diversas ideias. A qualidade de uma ideia (análoga ao *fitness* da computação evolutiva) é uma medida de contribuição ou importância para a solução. Com isso é possível determinar partes da solução que podem ser removidas ou mantidas e melhoradas. Neste trabalho, uma ideia é uma expressão matemática, por exemplo:

$$Ideia_1 = SQRT((ARG1 + (ARG0 + ARG4))) \quad (1)$$

sendo ARG_i , $i=0, \dots, n$ as variáveis originais do conjunto de dados, n a quantidade de variáveis, e $SQRT$ a função de raiz quadrada. Tal expressão é criada arbitrariamente a partir de um conjunto de funções disponíveis (por exemplo, +, -, *, /) e um conjunto de variáveis (constantes numéricas e as variáveis do conjunto de dados original).

O Algoritmo 1 possui uma descrição básica da PK aplicada na geração de características. No caso deste trabalho, essas características são covariáveis de um modelo de regressão linear múltipla. Assim, a PK utiliza Regressão Linear Múltipla (RLM) pelo método dos Mínimos Quadrados para a construção de um modelo a partir de características geradas pelos especialistas. A contribuição de cada ideia (solução parcial) é dada pelo seu p -valor após a construção do modelo. Já a qualidade do modelo, que é a medida a ser otimizada, foi medida pelo RMSE (*Root Mean Squared Error*).

Desse modo, a cada ciclo, a técnica de RLM constrói um modelo a partir do conjunto expandido de ideias (as ideias atuais e as novas) e obtêm-se quais delas foram relevantes (menores p -valores). Em seguida, a técnica de RLM constrói um modelo apenas com as ideias relevantes (seleção de características) e obtêm-se sua qualidade (RMSE). Se essa nova solução for melhor do que o padrão (solução atual), então ocorre a substituição. Esse processo é repetido até que algum critério de parada seja atingido. No final, tem-se o conjunto de características que produziu a solução de maior qualidade, no caso, o menor RMSE.

Algoritmo 1: Funcionamento básico da técnica de Programação Kaizen para a criação de características.

- Gerar o *padrão* contendo *n* características (fórmulas) arbitrárias
- Avaliar a qualidade do padrão
- Faça
 - **PLANEJAR**: usar os especialistas para propor variações do padrão
 - **FAZER**: juntar o padrão e suas variações em um mesmo conjunto
 - **VERIFICAR**: avaliar a qualidade de cada característica e selecionar as *n* mais importantes
 - **AGIR**: construir um modelo usando as características selecionadas e atualizar o padrão se necessário
- Repetir se não atingir um critério de satisfação

Para efeito de comparação, serão considerados modelos de RLM e RLM com seleção de atributos via *Stepwise* (RLMSW), por serem técnicas já conhecidas e aplicadas em estudos relacionados [1-8]. Além disso, as estatísticas utilizadas neste processo, baseadas nos erros entre os valores de Estatura observados e preditos, foram as seguintes: RMSE, R² (Coeficiente de Determinação), MAE (*Mean Absolute Error*), AIC (*Akaike Information Criterion*) e BIC (*Bayesian Information Criterion*) [11]. Assim, quanto mais próximo de 1,0 for o valor de R² e menores os valores das outras medidas, mais acurado será o modelo.

Resultados

Nesta seção serão apresentados resultados dos modelos adquiridos através da PK. Foram obtidos diferentes modelos, tanto para o sexo Feminino quanto Masculino (Tabela 1).

O algoritmo PK foi executado dez vezes (rodadas independentes) por ser um algoritmo estocástico. A PK foi configurada para gerar 3, 5 e 10 características a cada rodada, com o objetivo de avaliarmos o aumento na complexidade do modelo em relação à sua qualidade. As melhores covariáveis geradas são apresentadas na Tabela 1, sendo que ARG0 = Cid, ARG1 = Cmd, ARG2 = Cad, ARG3 = Cmid, ARG4 = CPMd e ARG5 = LMd. Além disso, foram empregadas as seguintes funções para evitar erros numéricos:

```
safeLog (X): if (X==0) 0 else log(abs(X))
safeExp (X): if (X < 10) exp(X) else exp(10)*X
safeSQRT (X): if (X==0) 0 else sqrt(abs(X))
```

Na Tabela 1, as covariáveis estão ordenadas pela sua importância no modelo (menor *p*-valor) pode-se perceber que algumas das variáveis são mais frequentes, por exemplo, ARG1. Foge do escopo deste trabalho a interpretação dessas covariáveis, pois o foco do mesmo é verificar a qualidade de ajuste e predição dos modelos.

Tabela 1: Melhor conjunto de dez covariáveis geradas pela PK, por sexo.

Sexo	Novas covariáveis
Fem.	C1=safeExp ((ARG1 * ARG1))
	C2=safeSQRT (safeSQRT (ARG0)) / ARG0
	C3=ARG1
	C4=safeSQRT (((-1 * (ARG0)) / safeSQRT (ARG1)) + (-1 * (1/(ARG1)))) / ARG0
	C5=ARG4 / ARG0
	C6=safeExp (ARG1) / ARG0))
	C7=safeSQRT (((-1 * (ARG0)) / safeSQRT (ARG1)) + (-1 * ((ARG1 * ARG1)))) / ARG0
	C8=ARG4 / safeLog ((ARG0 * ARG1))
	C9=ARG4
	C10=ARG4 / safeLog (safeExp (ARG1))
Masc.	C1=ARG2 + (ARG1 + ARG1)
	C2=ARG0
	C3=safeExp (safeLog (((-1 * (ARG0)) + (ARG5 - ARG0)))
	C4=(ARG2 / ARG4) + (ARG1 + ARG1)
	C5=ARG1 + ARG5
	C6=ARG5 * ARG4
	C7=ARG2 + (ARG5 * ARG0)
	C8=(-1 * (ARG4)) - (ARG1 * ARG5)) * ARG4
	C9=safeExp (safeLog ((safeSQRT (ARG4) + (ARG5 + ARG0)))
	C10=safeSQRT ((safeSQRT (ARG3) - (-1 * (ARG0))))

Tabela 2: Estatísticas usadas para verificar a adequabilidade do ajuste dos modelos considerados.

Sexo	Método	MAE	RMSE	AIC	BIC
Fem.	RLM	3.42	4.24	491.32	510.67
	RLMSW	3.5	4.26	484.3	493.98
	d=03	3.24	3.96	473.97	486.06
	d=05	2.92	3.64	473.98	503.01
	d=10	2.84	3.63	473.64	502.67
Masc.	RLM	3.99	4.82	721.87	744.03
	RLMSW	3.99	4.82	716.12	729.97
	d=03	3.87	4.69	709.79	723.64
	d=05	3.67	4.43	700.2	719.6
	d=10	3.72	4.43	709.9	743.14

Figura 2: Gráficos de valores observado versus valores preditos para cada modelo, de acordo com o sexo.

Discussão

Nesta seção são feitas comparações entre RLM, RLM com seleção de atributos via *Stepwise* (RLMSW), e RLM com as covariáveis construídas pela PK, em vez de usar os atributos originais. Nestas comparações foram

considerados modelos tanto para o sexo Feminino quanto Masculino (ver Figura 2).

Com relação à qualidade do ajuste, na Figura 2 observam-se os gráficos de valores preditos para as alturas versus valores observados para cada modelo. Os gráficos possuem as linhas de referência e os coeficientes de determinação (R^2). Nota-se que, tanto para o conjunto de dados Feminino quanto para o Masculino, a RLMSW não melhorou o R^2 em relação à RLM. Já a PK mostrou uma melhora no valor do R^2 . Percebe-se que o modelo $d=10$ não proporcionou um ajuste melhor do que com $d=05$, mesmo sendo mais complexo. Contudo, como a PK é um algoritmo estocástico, é possível que outras execuções atinjam melhores resultados por iniciarem com ideias diferentes.

Na Tabela 2, têm-se os resultados estatísticos associados aos modelos selecionados neste trabalho. Como se sabe, as medidas AIC e BIC são usadas como aproximação da etapa de validação do modelo sem a necessidade de um conjunto de teste para a comparação e seleção de modelos [11]. Ainda, AIC e BIC penalizam a complexidade do modelo (número de covariáveis); logo, a melhoria precisa ser significativa. Vale lembrar que todas essas medidas devem ser minimizadas.

Para as medidas de ajuste, nota-se que a RLMSW aumentou o erro em relação à RLM, mas que, como esperado, as covariáveis geradas pela PK apresentaram uma redução no erro. Para as medidas de seleção de modelo (AIC e BIC), a RLMSW obteve pequena melhoria. Porém, os melhores resultados foram com a PK, mostrando que é possível melhorar tanto o ajuste quanto a predição (ver Tabela 2).

Conclusão

Neste trabalho, foi apresentada a técnica de Programação Kaizen para construção automática de covariáveis para modelos de regressão para previsão antropométrica. Os testes foram realizados em dois conjuntos de dados separados por sexo (feminino e masculino), comparando-se os modelos gerados a partir dos dados originais (RLM), com seleção de características via *Stepwise* (RLMSW) e RLM com as novas covariáveis. Foi verificado que com a PK houve aumento no R^2 em 33% para mulheres e 16% para homens, em porcentagens relativas.

A interpretação biológica dessas covariáveis será realizada em trabalhos futuros, mas fica claro que existem interações não-lineares entre as variáveis que impactam positivamente na qualidade da predição. Assim, a PK se mostrou uma ferramenta promissora para realizar a busca por covariáveis relevantes. Entretanto, novos estudos e verificações de suposições dos modelos devem ser realizados para que o modelo seja disponibilizado à comunidade científica como um modelo preditivo. Além disso, após análises de significâncias das variáveis etnia, naturalidade e idade, as

mesmas poderão ou não serem incorporadas nos modelos, visando uma melhora na acurácia dos mesmos.

Agradecimentos:

À CAPES e ao CNPq Proc. 486950/2013-1.

Referências

- [1] K. Krishan, “Estimation of stature from footprint and foot outline dimensions in gujjars of north india,” *Forensic science international*, vol. 175, no. 2, pp. 93–101, 2008.
- [2] K. R. Patil and R. N. Mody, “Determination of sex by discriminant function analysis and stature by regression analysis: a lateral cephalometric study,” *Forensic science international*, vol. 147, no. 2, pp. 175–180, 2005.
- [3] D. Bhatnagar, S. Thapar, and M. Batish, “Identification of personal height from the somatometry of the hand in punjabi males,” *Forensic science international*, vol. 24, no. 2, pp. 137–141, 1984.
- [4] O. Jasuja and G. Singh, “Estimation of stature from hand and phalange length,” *JIAFM*, vol. 26, no. 3, pp. 100–106, 2004.
- [5] S. R. Habib and N. N. Kamal, “Stature estimation from hand and phalanges lengths of egyptians,” *Journal of Forensic and Legal Medicine*, vol. 17, no. 3, pp. 156–160, 2010.
- [6] N. I. Ishak, N. Hemy, and D. Franklin, “Estimation of stature from hand and handprint dimensions in a western australian population,” *Forensic science international*, vol. 216, no. 1, pp. 199–e1, 2012.
- [7] P. Rastogi, K. Nagesh, and K. Yoganarasimha, “Estimation of stature from hand dimensions of north and south indians,” *Legal medicine*, vol. 10, no. 4, pp. 185–189, 2008.
- [8] K. Agnihotri, S. Agnihotri, N. Jeebun, and K. Googoolye, “Prediction of stature using hand dimensions,” *Journal of Forensic and legal Medicine*, vol. 15, no. 8, pp. 479–482, 2008.
- [9] F. G. Souza, Criação de uma base de dados de mãos e estaturas para geração de modelos de regressão em antropometria forense. 161p. 2016. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do ABC, Santo André, 2016.
- [10] V. V. De Melo, “Kaizen programming,” in *Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation*. ACM, 2014, pp. 895–902.
- [11] Hastie T, Friedman J, Tibshirani R. Model assessment and selection. In *The Elements of Statistical Learning*. Springer New York, 2001, pp. 193–224.